

MARKAZIY BANK PUL KREDIT SIYOSATINING TO‘LOV BALANSIGA TA’SIRI

Muminova Nigora

Bank Moliya Akademiyasi tinglovchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Markaziy bank pul kredit siyosatining to‘lov balansiga ta’siri xususida so‘z boradi. Shuningdek maqola mavzusiga doir ilmiy va rasmiy adabiyotlr tahlil qilinib mavjud mummo yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.*

***Kalit so‘zlar:** Pul, kredit, to‘lov balansi, siyosat.*

EFFECT OF CENTRAL BANK MONETARY CREDIT POLICY ON BALANCE OF PAYMENTS

***Abstract.** This article discusses the impact of the Central Bank's monetary policy on the balance of payments. Also, the scientific and official literature on the topic of the article is analyzed and suggestions and recommendations are given on the existing issue.*

***Key words:** Money, credit, balance of payments, policy.*

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo‘llagan murojaatnomasida 2020 yilni – «Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili» deb e’lon qildi. Bu murojaatnomada «... banklarning xalqaro moliya bozorlariga chiqishi, arzon va uzoq muddatli resurslar jalb qilishi zarurligi va bank faoliyatini yanada rivojlantirish»[1] muhimligi ta’kidlandi. Ushbu faoliyat bevosita Markaziy bank tomonidan amaliy yondashuvchilik asosida amalga oshirilishi lozim. Mamlakatdagi tijorat banklarining kredit resurlari va ularning foiz stavka miqdorlarini pasaytirishda Markaziy bank o‘z ta’sirini ko‘rsatishi lozim. Bu vazifani Markaziy bank o‘zining monetar siyosati, iqtisodiy indikatorlari va transmission mexanizmlari orqali amalga oshiradi. Markaziy bankning transmission mexanizmlariga iqtisodchi olimlarning turlicha yondashuvlarini ko‘rishimiz mumkin[2]. Ushbu yondashuvlar asosida transmission mexanizmlarning iqtisodiyotga ta’sir kanallari vujudga kelgan. Ushbu kanallarning bir nechta turlari mavjud bo‘lib, ularning mohiyati, tarkibi va ishlash mexanizmi borasida iqtisodiy adabiyotlarda bir qancha fikr va mulohazalar mavjud. Monetaristlar fikriga ko‘ra, foiz stavkasi ortishi

iqtisodiyotda pul ta'minoti pasayishiga olib keladi, bu bilan odamlar o'zlarining borligini anglaydilar ular xohlaganlariga qaraganda kamroq pul sarflaydilar va shu tariqa ular sarf xarajatlarini kamaytirishga harakat qiladilar bu o'z navbatida to'lov balansiga ham ta'sir qiladi bu o'z navbatida to'lov balansiga ham ta'sir qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Mahalliy va xorijlik ilmiy adabiyotlarda pul-kredit siyosatining to'lov balansiga ta'siri muammolariga taniqli iqtisodchilarning ishlarida katta e'tibor berilgan. V.V. Ivanov, L.N. Krasavina, N.L. Kuznetsov, F.S. Mishkin, S.V. Mishchenko, R.S. Moiseev, B.I. Sokolov, A.V. Ulyukaev, Huerta de Soto, M. Fridman, D. Hammond, K.V. Yudaeva va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida kuzatish mumkin. Shu bilan birga, jahon moliya bozori va milliy iqtisodiyotlarning rivojlanishidagi zamonaviy o'zgarishlar ilgari ishlab chiqilgan konsepsiya va yondashuvlarni doimiy ravishda qayta ko'rib chiqishni, shuningdek, iqtisodiy o'sishga monetar ta'sir ko'rsatishning yangi uslub va vositalarini tadqiqotlar qilishni taqozo etadi[3]. Hukumat tomonidan iqtisodiy siyosatni amalga oshirish va pul-kredit bozorini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari maqola mavzusini dolzarbligini belgilaydi.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda nafaqat Markaziy banklarning mohiyati, balki uning vazifalarini tadqiq qilish ham munozarali bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga shuni ta'kidlash joizki, ilmiy tadqiqotlarda Markaziy banklarning mohiyati va ularning zamonaviy iqtisodiy tizimdagi rolini asoslashning yagona uslubiy yondashuvlari ishlab chiqilmagan. Buning o'rniga tadqiqotchilar asosiy e'tiborni pul-kredit, foiz va valyuta siyosatini amalga oshirishdagi amaliy muammolarni tahlil qilish, qayta moliyalashtirish orqali pul massasini boshqarishning amaliy jihatlari, bank faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish, xalqaro rezerv aktivlarini boshqarish va hokazolarga qaratiladi[4]. Ushbu yondashuvni A.Y. Simanovskiyni juda to'g'ri "instrumental" deb atagan. Mazkur yondashular muddatli munosabatlar va tendentsiyalarni, shuningdek Markaziy banklar faoliyatining asosiy jarayonlarini aniqlash imkonini beradi. Iqtisodiyotni pul-kredit tartibga solishning strategik maqsadlariga mos keladigan, ilmiy tadqiqotlar doirasidan tashqarida qolgan holda yangi pul rejimlarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish. Bizning fikrimizcha, bu holat aksariyat tadqiqotlarda markaziy banklarning mohiyati ularning vazifalari bilan almashtirilishi natijasida yuzaga keladi. Natijada, G'arb ilmiy adabiyotlarida pulning mohiyatini tavsiflashda qo'llaniladigan yondashuv ustunlik qiladi, shunga o'xshash tarzda markaziy bankning mohiyati tasvirlanadi. Shu bilan birga, har bir tadqiqotchi mustaqil ravishda asosiy funktsiyani belgilaydi va Markaziy bank va uning davlatning iqtisodiy tizimidagi rolini tegishli tarzda tavsiflaydi. Shunday qilib, G.G. Fetisov o'z tadqiqotlarida, bizning fikrimizcha, iqtisodiy nazariya nuqtai nazaridan, pul muomalasini tartibga solishni markaziy

bankning asosiy xususiyati sifatida ajratib ko'rsatadi[4]. D. Polferman D. va F. Ford pul tizimi ustidan nazoratni markaziy bankning asosiy vazifasi sifatida belgilaydi. J.M. Rozenberg Markaziy bankning "banklar banki" funktsiyasini bajaradigan masalalariga e'tibor qaratadi R.V. Kolb va R.J. Rodrigues Markaziy bank tomonidan pul-kredit siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishni asosiy funktsiyalar deb hisoblaydi, bank faoliyatini nazorat qilish va depozitariy institutlar va hukumatga moliyaviy xizmatlar ko'rsatish[5]. F.S. Mishkin asosiy e'tiborni Markaziy bank tomonidan banklar ustidan nazorat funktsiyalarini bajarish va pul-kredit siyosatini amalga oshirishga qaratadi.

NATIJALAR

Markaziy bank tomonidan pul-kredit siyosatining balansga ta'siri jarayoni pandemiya darida kuzatish mumkin. 2020-yilda pandemiya bog'liq vaziyatning iqtisodiyotga ta'sirini yumshatish, iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlash va narxlar barqarorligini ta'minlash vazifalari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash maqsadida Markaziy bankning asosiy stavkasi 16 foizdan 14 foizgacha pasaytirilgan hamda pul-kredit sharoitlari biroz yumshatilib nisbatan qat'iy fazaga o'tkazilgan edi. 2021-yilda ushbu sharoitlar o'zgarishsiz saqlab qolindi va pul bozoridagi depozitlar bo'yicha real foiz stavkalari bank tizimidagi umumiy likvidlik holatidan kelib chiqib, o'rtacha 2-3 foiz darajasida shakllanib kelmoqda. Faqatgina joriy yilning may-iyul oylarida umumiy likvidlik hajmining keskin ortishi hisobiga mazkur foiz stavkalarining sezilarli pasayishi kuzatildi. Lekin bu vaqtinchalik ahamiyat kasb etib, pul-kredit siyosati instrumentlariga kiritilgan zaruriy o'zgarishtirishlar hisobiga foiz stavkalari avgust oyidan boshlab nisbatan qat'iy sharoitlarda ko'zda tutilgan darajaga qaytdi. Shuningdek, jismoniy shaxslarning milliy valyutadagi muddatli depozitlari bo'yicha nominal foiz stavkalari ularning inflyasion kutilmalari bilan indeksasiya qilingan holda hisoblangan foiz stavkalari ham 2-3 foizlik ijobiy darajada shakllandi.

MUHOKAMALAR

"Pulning betarafliigi" nazariyasiga ko'ra, uzoq muddatda muomalaga chiqarilgan pul miqdorining o'zgarishi faqat narxlarning o'zgarishiga ta'sir qiladi va investitsiyalar, ishlab chiqarish va bandlik hajmining o'zgarishiga ta'sir qilmaydi. Natijada, pul massasining miqdoriy o'zgarishlari faqat iqtisodiyotdagi umumiy narxlar darajasining oshishiga va inflyatsiyaning oshishiga yordam beradi. "Betaraflik", deb ta'kidlaydi N.L. Kuznetsov, pulning mulki bo'lib, ularning hajmining o'zgarishi real o'zgaruvchilarga (real foiz, real YaIM o'sishi, ishsizlik, nisbiy narxlar) ta'sir qiladi[6]. Pulga bo'lgan talab va taklifning o'zgarishi nisbiy narxlarga ta'sir qilmasdan faqat mutlaq narxlarning bir xil o'zgarishiga olib keladi va shuning uchun foyda kutilmalarini, ishlab chiqarish tuzilishini yoki butun real sektorni

o'zgartirmaydi. Natijada, uzoq muddatda ham pirovard mahsulotlar, ham ishlab chiqarish omillari narxlarining oshishi kuzatiladi. Shu bilan birga, nominal milliy mahsulotning o'sishi faqat narxlarning oshishi hisobiga sodir bo'ladi[7].

Shunday qilib, "pul betarafligi" nazariyasi qoidalarini amalda amalga oshirish Markaziy banklarning iqtisodiy o'sishga bevosita ta'sir ko'rsatishning samarali vositalari va usullariga ega emasligiga ko'rsatadi. Biroq, amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, bu ta'sir bilvosita bank tizimi va moliya sektori orqali pul o'tkazish kanallaridan foydalanish orqali sodir bo'lishi mumkin. Pul bozorining barqarorligini ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda inflyatsiyani oldini olish vositasidir. Pul-kredit tartibga solishning asosiy obyektlari - pul massasi, foiz stavkalari, majburiy rezervlar, valyuta kursi, iqtisodiyotning monetizatsiya darajasi, ya'ni pul-kredit siyosati vositalarining ma'lum bir to'plami va pul ko'rsatkichlari, ular orasida bevosita ko'rsatkichlar mavjud emas. iqtisodiy o'sish bilan bog'liq. Bu yana bir bor pul-kredit siyosati iqtisodiy o'sishga to'g'ridan-to'g'ri emas, balki bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkinligini yana bir bor ta'kidlaydi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, pul-kredit siyosati faqat ma'lum shart-sharoitlarni yaratishi mumkin, bunda xo'jalik yurituvchi subyektlar o'zlarining iqtisodiy tanlash erkinligidan foydalangan holda, harakatlarni amalga oshiradilar. davlatning iqtisodiy siyosatining maqsad va vazifalariga mos kelishi va iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi natijada balans tizimi barqarorlashadi. Bunday bilvosita ta'sir muayyan sharoitlarda amalga oshirilishi mumkin, jumladan, makroiqtisodiy barqarorlik, pul bozorining muvozanatli rivojlanishi va bank tizimining barqarorligi. 2008-2009 yillardagi global moliyaviy inqirozdan so'ng, bu haqiqatdan dalolat beradi. Aksariyat mamlakatlarda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash funksiyasi markaziy banklarga yuklangan. Natijada pul kreit siyosatida balans izdan chiqadi.

XULOSA

Iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish maqsadida Markaziy banklar tomonidan pul-kredit siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishning nazariy va amaliy masalalarini o'rganish ushbu siyosatning vositalari va usullari iqtisodiy o'sishga faqat bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqidagi tezisni tasdiqlash imkonini berdi. Buning sababi shundaki, Markaziy banklarning ushbu masalalarni hal qilish imkoniyatlari nafaqat ularning vakolatlari, balki qo'llaniladigan pul-kredit usullari va vositalari ro'yxati bilan ham cheklangan. Shuningdek, pul-kredit siyosatini balansga ta'sir qilish usullarini tahlil qilishda kadrlar tayyorlash va tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2020 йил 24 январь. Янги Ўзбекистон, ижтимоий-иқтисодий газета, №1 (1), 2020 йил, 25 январь.
2. Деньги. Кредит. Банки: учеб. — 2-е изд. / Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. — 848 с.
3. Колб Р.В., Родригес Р.Дж. Финансовые институты и рынки / Пер. с англ. — М.: Изд-во «Дело и сервис», 2003. — 688 с.
4. Красавина Л.Н. Снижение инфляционных рисков как фактор достижения прогнозируемых показателей инфляции и ценовой стабильности // Деньги и кредит. — 2012. — №12. — С.3-10.
5. Кузнецов Н.Л. Либерализация денежного обращения: проблемы и подходы // Вопросы экономики. — 1996. — №8. — С. 4-28.
6. Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. — М.: «Вильямс», 2006. — 880 с.
7. Мищенко С. В. Проблемы устойчивости денежного обращения: монография. — М.: Новое знание, 2014. — 399 с.